

TÜRK DİN PSİKOLOGLARI (1949 – 2010) ÜZERİNE BİYOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA - II

Mustafa KOÇ *

ÖZET

Üç ayrı makale formatında tasarlanan araştırmadaki birinci makalenin devamı niteliği taşıyan bu ikinci makalede, alfabetik sıraya göre üniversite isimleri dikkate alınıp din psikolojisi alanında çeşitli üniversitelerde çalışan akademisyen din psikologlarının biyografik bilgilerinin verilmesine devam edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Din Psikoloğu, Biyografi, Türkiye, Literatür

ABSTRACT

A Biographical Study on the Religion of Turkish Psychologists (1949 – 2010) - II

This is the second article of the same research which deals with the biographical information of retired psychologists/scholars, who worked in various universities in the same field, under the same framework. In the article, the biographies of the religion of these psychologists are studied based on an alphabetical order of university names.

Key Words: Religion of Psychologists Biography, Turkey, Literature

* Dr.; University of Edinburgh, Scotland / Edinburgh – UK; Visiting Research Fellow / Misafir Araştırma Görevlisi (e-posta: mustafakoc@london.com)

Giriş

Biyografik araştırmalar, bireylerin yaşamlarındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı çalışma türleridir. Kendileri tarafından değil de, onları yakından tanıyan veya hayatlarını inceleyen başka araştırmacılar tarafından yazılırlar. Bireylerin kendileri tarafından kaleme alınan otobiyografik çalışmalardan ayrılan en önemli yönlerinden birisi de bu özellikleridir. Konuyla ilgili oluşturulan literatüre bakıldığında, biyografik çalışmalar; temelde (I) bilimsel biyografiler, (II) biyografik romanlar ve (III) nekroloji olmak üzere üçe çeşittir.¹

Metodolojik bağlamda bu çalışmanın konusu olan bilimsel biyografiler ise, kişisel bilgilerin kronolojik bir sıralamaya göre çeşitli açılardan sınıflandırılarak bireylerin konumlarını, uzmanlık alanlarına yönelik getirdikleri yenilikleri, gösterdikleri başarıları, eserlerini, eserlerinin değişik özelliklerini araştırma ve incelemelere dayalı olarak ortaya koyan çalışmalardır. Bu tür araştırmalarda, belirlenen format çerçevesinde, genellikle incelenen bireylerin doğum yeri ve yılı, öğrenimi, çalışma hayatı, türlerine göre eserleri ile akademik ürünlerinin şekil ve içerik özellikleri yer alır.² Bu teorik bilgilerden hareketle, 1949-2010 yılları arasını kapsayan dönemle sınırlandırılarak Türk din psikologları üzerine yapılan biyografik çalışmanın ikinci makalesinde ise, konuyla ilgili birinci makalede yer alan “a. Din Psikolojisi Alanında Çeşitli Üniversitelerde Çalışan Akademisyen Türk Din Psikologları ve Biyografik Bilgileri” başlığı altında ele alınan bölüme devam edilmiştir.³

- **Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Diyarbakır] – (f)
- Celal Çayır (Yrd. Doç. Dr.)

1972 Bursa / İnegöl doğumlu olan Çayır, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini

1 [Yazarı Yok]; “Biyografi” md., *Wikipedia: The Free Encyclopedia*, [<http://tr.wikipedia.org/wiki/>], (Temmuz-2010)

2 [Yazarı Yok]; “Bilimsel Biyografi” md., [http://www.weblopedi.com/ders_notlari/bilimsel_biyografi], (Temmuz-2010)

3 Bu çalışmanın birinci makalesinde, ‘Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ arasında alfabetik sıraya göre yer alan üniversitelerdeki aktif olarak çalışan din psikologlarının biyografik bilgileri için ayrıca bkz. Koç, Mustafa, “Türk Din Psikologları (1949-2010) Üzerine Biyografik Bir Araştırma-I”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum-2010, S. 33, s. 185-208

İnegöl'de bitiren Çayır, yüksek öğrenimini ise 1996 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi olarak tamamlamıştır. 1999 yılında yine aynı üniversite'de "*Kur'an'da Adı Geçen Hayvanlar ve Zikir Sebepleri*" isimli yüksek lisansını Tefsir alanında yapan Çayır, 2008 yılında Uludağ Üniversitesi'nde "*Türkiye'de Din Değiştirip Hıristiyanlığa Geçişin Psiko-Sosyal Etkenleri*" adlı teziyle doktorasını ise din psikolojisi alanında bitirmiştir.

Meslekî yaşamına, 1997 yılında Diyarbakır'da öğretmen olarak başlayan Çayır, 1998 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisi olmuştur. 2009 yılında ise aynı üniversitede adı geçen bilim dalında yardımcı doçent unvanı alan Çayır, halen uzmanlık alanı kapsamında dinsel görünümlü şiddet konulu doçentlik çalışmalarını sürdürmektedir.

Çayır, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(21280) Diyarbakır

İş telefon : 0 412 248 80 23

E-posta : celalcayir@hotmail.com⁴

• **Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [İzmir] – (g)

- Recep Yaparel (Prof. Dr.)

1957 Bursa doğumlu olan Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1976 yılında Bursa İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olan Yaparel, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans derecesi almıştır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde, "*Sosyal İlişkilerdeki Başarı ve Başarısızlık Nedenlerinin Algılanması İle Yalnızlık Arasındaki Bağlantı*" isimli teziyle sosyal psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1987 yılında ise Ankara Üniversitesi'nde "*Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dinî Hayat İle Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma*" adlı teziyle din psikolojisi doktorasını bitiren Yaparel, 1984-1985 yılları arasında kazandığı Fulbright bursu ile gittiği A.B.D.'deki

4 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi

[<http://www.dicle.edu.tr/fakulte/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)

Michigan State University’de, uzmanlık alanıyla ilgili kısa süreli olarak çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

Bir din psikoloğu olarak Yaparel’in özel ilgi alanları ise; “(a) bilişsel psikoloji, (b) yükleme kuramı çerçevesinde dinsel yüklemeler, (c) ruh sağlığı ve din ilişkisi açısından dinsel inançlar patolojisi ile (d) dinsel fundamentalizm” gibi konulardır.

Yaparel, İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (35350) İzmir

İş telefon : 0 232 285 33 82

E-posta : recep.yaparel@deu.edu.tr

- Murat Yıldız (Doç. Dr.)

1968 Bitlis / Ahlat doğumlu olan Yıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.’nda öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini Ahlat’ta tamamlayan Yıldız, yüksek öğrenimini ise 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden teoloji alanında lisans derecesi alarak bitirmiştir. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “*İnsanların Ölüm Karşısındaki Tutumları Hakkında Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi*” isimli teziyle yüksek lisansını tamamlayan Yıldız, 1998 yılında ise yine aynı üniversitede, “*Dini Hayat İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma*” adlı çalışmasıyla da doktorasını bitirmiştir.

Öte yandan 1992 yılında yukarıda adı geçen fakültenin Din Psikolojisi A.B.D.’nda araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başlayan Yıldız, 1999 yılında yardımcı doçent unvanını almıştır. Daha sonra 2008 yılında “*Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi*” isimli çalışmasıyla doçent unvanını alan Yıldız, halen doçentlik sonrası akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Yıldız, Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (35350) İzmir

İş telefon : 0 232 285 29 32

E-posta : murat.yildiz@deu.edu.tr

- Cihat Kısa (Arş. Gör.)

1976 Muğla / Fethiye doğumlu olan Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi alan Kısa, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "*Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci*" isimli çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamıştır. Yine aynı yıl adı geçen üniversitede din psikolojisi alanında doktora programına başlayan Kısa, halen "*Nesne İlişkisi Teorisi ve Tanrı Tasavvuru*" adlı teziyle doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Kısa, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (35350) İzmir

İş telefon : 0 232 285 29 32

E-posta : cihat_48@hotmail.com

- İlker Yenen (Arş. Gör.)

1977 Bursa / Orhangazi doğumlu olan Yenen, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. Ortaöğrenimini 1999 yılında Bursa İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlayan Yenen, yüksek öğrenimini ise 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisansı olarak bitirmiştir. 2007 yılında adı geçen üniversitede, "*Dine Biyolojik Yaklaşım Çerçevesinde G. Stanley Hall'ın Katkıları*" isimli teziyle yüksek lisansını tamamlayan Yenen, halen aynı üniversitede, "*Çatışmanın Çözümünde Affediciliğin Rolü ve Önemi*" adlı teziyle doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Yenen, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (35350) İzmir

İş telefon : 0 232 285 29 32 / D. N. 913

E-posta : ilker.yenen@deu.edu.tr⁵

5 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi

[<http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)

• **Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Kayseri] – (h)

- Ali Kuşat (Doç. Dr.)

1965 Kayseri doğumlu olan Kuşat, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1996 yılında İngiltere'deki University of Birmingham'da, "*The Concept of God Among Adolescents in Relation to Self-Esteem, Family Background School Differences and Social Environment*" adlı doktora tezini bitiren Kuşat, 2004 yılında ise Erciyes Üniversitesi'nde, "*Türk Toplumunda Nazar Olgusu ve Psikolojik Bir Yaklaşım*" isimli çalışmasıyla doçent unvanını almıştır.

Bir din psikoloğu olarak Kuşat'ın özel ilgi alanları ise; "(a) tasavvuf psikolojisi, (b) dinsel gelişim psikolojisi, (c) dinî sosyal psikoloji, (d) nazar ve nazar inancının psikolojik boyutu ile (e) azınlık din psikolojisi" gibi konulardır.

Kuşat, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Talas Yolu, Erciyes Üniversitesi Kampüsü Melikgazi / (38039) Kayseri

İş telefon : 0 352 437 49 01 / D. N. 31158

E-posta : kusat@erciyes.edu.tr⁶

• **Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi**

[Eskişehir] – (i)

- Mustafa Naci Kula (Yrd. Doç. Dr.)

1962 Bursa / Keles doğumlu olan Kula, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisans derecesi alan Kula, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi'nde, "*Ergenlerde Kimlik Bunalımı ve Din Eğitiminin Etkisi*" adlı teziyle yüksek lisansını bitirmiştir. 1993 yılında yine aynı üniversitede, "*Kimlik ve Din: Ergenler Üzerine Bir Araştırma*" isimli teziyle de doktorasını tamamlayan Kula, 1990-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi

6 [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/)

[<http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/>], (Temmuz-2010)

İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Bunun yanı sıra 1985-1990 yılları arasında çeşitli orta öğretim kurumlarında öğretmenliğin yanı sıra 1993-1994 öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar yapan Kula, 1995-2008 yılları arasında ise Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yine bu süreçte 1995-1998 yılları arasında dekan yardımcılığı da yapan Kula, 1997-1998 yılları arasında ise, Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda müdürlük görevinde bulunmuştur.

Öte yandan Kula'nın özel ilgi alanları ise; "(a) din ve ruh sağlığı ilişkisi, (b) post-travmatik stres durumları ve dinsel başa çıkma, (c) din ve sorun çözme, (d) gençlik dönemi ve din, (e) din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin çocuk ve gençlerin kişilik gelişimi açısından değerlendirilmesi ile (f) Yunus Emre ve Mevlana gibi önemli kişiliklerin görüşlerinin insanın anlam arayışı ve bireysel/grup terapileri açısından değeri" gibi konulardır.

Kula, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Eskişehir

İş telefon: 0 222 217 57 57

E-posta : nkula@yahoo.com⁷

• **Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Elazığ] – (j)

- Muhammed Çakmak (Dr.)

1969 Elazığ doğumlu olan Çakmak, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesini alan Çakmak, yine aynı üniversitede din sosyolojisi alanında 1997 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında ise doktorasını tamamlamıştır.

Lisansüstü çalışmalarını din sosyolojisi alanında yoğunlaştıran Çakmak'ın özel ilgi alanları ise; "(a) dinsel grup ve cemaatlerin sosyolojik ana-

7 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.ogu.edu.tr/Akademik/adetay.aspx?AID=1>], (Temmuz-2010)

lizi, (b) yabancılaşma ile (c) din-siyaset ilişkisi” gibi konulardır.

Çakmak, Arapça, İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir.

İletişim bilgileri: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (23119) Elazığ

İş telefon : 0 424 241 60 32

E-posta : mcakmak@firat.edu.tr⁸

• **Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi** [Şanlıurfa] – (k)

- Hüseyin İbrahim YeğİN (Yrd. Doç. Dr.)

1970 İstanbul doğumlu olan YeğİN, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan YeğİN, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden teoloji alanında lisans derecesi almıştır. 1996 yılında ise Harran Üniversitesi’nde, “*İslam Psikolojisinde Temel Kavramlar*” isimli teziyle yüksek lisansını tamamlayan YeğİN, 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, “*Kutsal Mekan ve İnsan İlişkisi*” adlı teziyle de doktorasını bitirmiştir.

Bir din psikoloğu olarak YeğİN’in özel ilgi alanları ise; “(a) kutsal mekanların ziyaretinde sosyo-psikolojik etkenler, (b) öfke duygusu ve dinsel başa çıkma ile (c) kan davalarının psiko-sosyal nedenleri” gibi konulardır.

YeğİN, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Şanlıurfa

İş telefon : 0 414 344 00 20 / D. N. 1387

E-posta : huseyinyegin@hotmail.com⁹

8 [Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://ilahiyat.firat.edu.tr/)
[<http://ilahiyat.firat.edu.tr/>], (Temmuz-2010)

9 [Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://egitim.harran.edu.tr/din_ahlak/)
[http://egitim.harran.edu.tr/din_ahlak/], (Temmuz-2010)

• **Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Çorum] – (I)

- Muammer Cengil (Yrd. Doç. Dr.)

1971 doğumlu olan Cengil, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans eğitimi alan Cengil, 1996 yılında adı geçen üniversitede, "*Kur'an-ı Kerim'deki Nefs Kavramına Psikolojik Açıdan Bir Bakış*" isimli teziyle yüksek lisansını bitirmiştir. Ardından 2002 yılında ise yine aynı üniversitede, "*Davranışçılık Ekolünün Dine Yaklaşımı*" adlı teziyle doktorasını tamamlayan Cengil, 2008 yılında da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent unvanını almıştır.

Aynı zamanda anabilim dalı başkanlığı da yapan Cengil, uzmanlık alanıyla ilgili lisans düzeyinde; "(a) psikolojiye giriş ve (b) din psikolojisi" isimli dersleri vermektedir. Ayrıca eş zamanlı olarak üniversite tarafından desteklenen "Türkiye'de Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Bağlamında Hıristiyanlığa Geçişin Psiko-Sosyal Nedenleri (2005-2008)" isimli bir araştırma projesinde ise proje yöneticisi olarak görev almıştır.

Cengil, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (19100) Çorum

İş telefon: 0 364 234 63 58 / D. N. 1154

E-posta : muammercengil@hotmail.com¹⁰

• **Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Iğdır] – (m)

- Yusuf Macit (Yrd. Doç. Dr.)

1961 Samsun / Çarşamba doğumlu olan Macit, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1979 yılında Samsun İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Macit, 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi almıştır. Ardından yine adı geçen üniversitede, 1996 yılında "*Ruh Sağlığı Açısından Kur'an-ı Kerim*" adlı teziyle yüksek lisansını tamamlayan Macit, 2002 yılında ise aynı

¹⁰ Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.ilaf.hitit.edu.tr/>], (Temmuz-2010)

üniversitede, “*İletişim Psikolojisi Açısından Hz. Muhammed*” isimli teziyle de doktorasını bitirmiştir.

Meslekî yaşamına 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam-hatip olarak başlayan Macit, 1984 yılında Sivas ili Yıldızeli ilçesine vâiz olarak atanmıştır. 1988 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlisi olarak Almanya'ya görevlendirilen Macit, Almanya'da altı yıl din hizmeti yapmıştır. Bu süreç içerisinde Eichstätt Üniversitesi'nde dil kursunu bitirerek aynı üniversitenin Felsefe ve Din Bilimleri derslerini de takip eden Macit, 1994 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak Samsun il vaizliğe atanmıştır. Eş zamanlı olarak il vaizliğinin yanında, Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dinsel danışman olarak da çalışan Macit, uzun bir süre Halk Gazetesi isimli yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapmıştır.

Öte yandan ulusal ölçekli sempozyumlarda uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli bildiriler sunan ve yurtiçi ve yurtdışında çeşitli konferanslar veren Macit, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrılarak bundan sonraki mesleki yaşamına akademiada devam etme kararı alıp 2008 yılında Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Macit, Arapça ve Almanca bilmektedir.

İletişim bilgileri: Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (76000) Iğdır

İş telefon : 0 476 226 13 14

E-posta : ymacid@gmail.com¹¹

• **İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Malatya] – (n)

- Hasan Arslan (Dr.)

1956 Mersin doğumlu olan Arslan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamlayan Arslan, yüksek öğrenimini ise 1980 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, “*İslâmiyet ve Yahudilikte Hicret*” isimli teziyle teoloji alanında lisans derecesi olarak bitirmiştir. Ardından 1997 yılında Ondokuz Mayıs

11 [Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi](http://ilahiyat.igdir.edu.tr/) Resmi Web Sitesi [<http://ilahiyat.igdir.edu.tr/>], (Temmuz-2010)

Üniversitesi'nde “*Çıracık ve Kalfalarda Dini Tutum ve Davranışlar*” adlı teziyle yüksek lisansını bitiren Arslan, 2008 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, “*Ekonomik Kalkınmada Dinsel Tutum ve Davranışların Çift Yönlü Rolü*” isimli teziyle de doktorasını tamamlamıştır.

Öğrencilik yaşamı sürecinde ve sonrasında, akademik çalışmalara ara vererek ekonomik hayatın içerisinde yer alıp uzun bir süre ticaret yapan Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik de yapmıştır.

Arslan, Arapça, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (44280) Malatya

İş telefon : 0 422 341 00 61 / D. N. 3804

E-posta : hasanarslan@inonu.edu.tr¹²

• **İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [İstanbul] – (o)

- Mustafa Doğan Karacoşkun (Doç. Dr.)

1966 Kilis doğumlu olan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk ve ortaöğrenimini Kilis'te tamamlayan Karacoşkun, 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Adı geçen üniversitede 1994 yılında, “*İmam-Hatip Lisesindeki Öğrencilerin Dinî Tutum ve Davranışları*” isimli teziyle yüksek lisansını bitiren Karacoşkun, 1998 yılında ise, “*Psiko-Sosyal Açısından İman/Dinî İnanç–Amel/Dinî Davranış İlişkisi*” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. Akademik yaşamında sırasıyla İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olarak çalışan Karacoşkun, 2008 yılında “*Ateist Bir Mistik: Erich Fromm*” isimli çalışmasıyla da doçent unvanını almıştır.

Karacoşkun, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(34091) İstanbul

İş telefon: 0 212 532 60 11

E-posta : mkaracoskun@hotmail.com

12 İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://web.inonu.edu.tr/~ilahiyat/>], (Temmuz-2010)

- Mehmet Atalay (Yrd. Doç. Dr.)

1969 Trabzon / Hayrat doğumlu olan Atalay, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Atalay, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi almıştır. Ardından lisansüstü çalışmaları için gittiği A.B.D.'deki University of Denver'da, 1999 yılında "*A Psychobiography of Malcolm X*" adlı teziyle yüksek lisansını bitiren Atalay, 2007 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nde, "*Mistik Tecrübenin Felsefi Boyutları: Serhendi Örneği*" isimli teziyle de doktorasını tamamlamıştır. 2008 yılında, adı geçen üniversitede yardımcı doçent unvanını alan Atalay, halen felsefik içerikli din psikolojisi alanındaki doçentlik çalışmalarına devam etmektedir.

Batı tecrübesine sahip bir din psikoloğu olan Atalay, lisans düzeyinde; "(a) psikolojiye giriş, (b) din psikolojisi ve (c) sosyolojiye giriş" isimli derslerin yanı sıra; lisansüstü düzeyinde ise; "(a) psikolojide temel kavramlar ve (b) mistisizm psikolojisi" adlı dersleri vermektedir.

Atalay, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(34091) İstanbul

İş telefon : 0 212 532 60 11

E-posta : atatalay@yahoo.com

- Ümit Horozcu (Arş. Gör.)

1978 İstanbul doğumlu olan Horozcu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. 1988 yılında İlkokulu Sarıyer Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda bitiren Horozcu, ortaöğrenimini ise 1995 yılında Sarıyer İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Horozcu, 2004 yılında adı geçen bu üniversitede, "*Din Psikolojisi Açısından William James ve Görüşleri*" adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede lisansüstü akademik çalışmalarını sürdüren Horozcu, "*Din Psikolojisi Açısından Dünyevî İstek Duaları*" isimli doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir.

Horozcu, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

İletişim bilgileri: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(34091) İstanbul

İş telefon : 0 212 532 60 11

E-posta : umit_horozcu@yahoo.com¹³

• **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi**
[Kahramanmaraş] – (p)

- Halil Apaydın (Yrd. Doç. Dr.)

1971 Ordu / Mesudiye doğumlu olan Apaydın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk öğrenimini Sivas'ta, orta öğrenimini ise İstanbul ve Ordu'da tamamlayan Apaydın, 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisans derecesini almıştır. 1996 yılında adı geçen üniversitede, "*Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili Tutumları*" isimli teziyle yüksek lisansını bitiren Apaydın, 2001 yılında ise yine aynı üniversitede, "*Kişilik Özelliklerinin Dinî Tutum ve Davranışlara Etkisi*" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır.

Apaydın, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: K. Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (46100)
Kahramanmaraş

İş telefon : 0 344 251 23 15

E-posta : hapaydin@ksu.edu.tr¹⁴

• **Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [İstanbul] – (r)

- Ali Köse (Prof. Dr.)

1963 Konya / Beyşehir doğumlu olan Köse, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan Köse, 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisans derecesini almıştır. 1988 yılında Marmara

13 [İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi](http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/) Resmi Web Sitesi
[<http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)

14 [Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi](http://ilahiyat.ksu.edu.tr/) Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.ksu.edu.tr/>], (Temmuz-2010)

ra Üniversitesi'nde, "Ahlâk-ı Alâî'nin II. Kitabı İlm-ü Tedbiri'l-Menzil'de Eğitim" isimli teziyle din eğitimi alanında yüksek lisansını bitiren Köse, lisansüstü çalışmaları için gittiği İngiltere'deki University of London'a bağlı King's College'de, "Conversion to Islam: A Study of Native British Converts" adlı teziyle de 1994 yılında din psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı bilim dalında 1998 yılında "Freud ve Din" isimli çalışmasıyla doçent olan Köse, 2004 yılında da "Milenyum Tarikatları: Batı'da Yeni Dinî Akımlar" adlı çalışmasıyla profesör unvanını almıştır.

Köse, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(34662) İstanbul

İş telefon : 0 216 651 43 75 / D. N. 400

E-posta : alikose@marmara.edu.tr

- Veysel Uysal (Prof. Dr.)

1949 Tekirdağ / Malkara doğumlu olan Uysal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1968 yılında Edirne Erkek Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Uysal, 1971 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü'nden filoloji lisans derecesini almıştır. Ardından sırasıyla Kayseri, Kırşehir ve Tekirdağ'daki çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği ve yöneticilik de yapan Uysal, daha sonra 1982 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde asistan olarak akademik yaşamına başlamıştır. 1983 yılında adı geçen bu fakültede, eş zamanlı olarak teoloji lisans tamamlama programını da bitiren Uysal, 1985 yılında aynı üniversitede, "İslâm'da Temizlik ve Eğitim" isimli teziyle yüksek lisansını bitirmiştir. Daha sonra 1986 yılında aynı fakülteye öğretim görevlisi olarak atanan Uysal, 1990 yılında "Orucun Psikolojik ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Araştırma" adlı teziyle din psikolojisi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1997 yılında "Din Psikolojisi Açısından Dinî Tutum, Davranış ve Şahsiyet Özellikleri" isimli çalışmasıyla doçent olan Uysal, 2004 yılında da "Türkiye'de Dindarlık ve Kadın" isimli eseriyle profesör unvanını almıştır.

Uysal, Fransızca bilmektedir.

İletişim bilgileri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (34662) İstanbul

İş telefon : 0 216 651 43 75 / D. N. 290

E-posta : vuysal@marmara.edu.tr

- Ali Ulvi Mehmedoğlu (Doç. Dr.)

1966 Bayburt doğumlu olan Mehmedoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1985 yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Mehmedoğlu, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi almıştır. 1992 yılında İstanbul ili Kartal ilçesinde öğretmen olarak göreve başlayan Mehmedoğlu, eş zamanlı olarak da adı geçen üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu'na araştırma görevlisi olarak atanan Mehmedoğlu, 1999 yılında "*Dindarlarda ve Dindar Olmayanlarda Kişilik Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul Örneği*" adlı teziyle din psikolojisi alanında doktor unvanını almıştır. Ardından yine aynı üniversitede, 2007 yılında "*Tanrıyı Tasavvur Etmek*" isimli çalışmasıyla da doçent olan Mehmedoğlu, halen doçentlik sonrası araştırmalarına devam etmektedir.

Mehmedoğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/(34662) İstanbul

İş telefon : 0 216 651 43 75 / D. N. 505

E-posta : umehmedoglu@hotmail.com

- Ali Ayten (Dr.)

1979 Konya doğumlu olan Ayten, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. 1996 yılında Konya Derbent Lisesi'nden mezun olan Ayten, 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden lisans derecesi almıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi'nde, "*Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi*" isimli yüksek lisans tezini bitiren Ayten, ardından yine aynı üniversitede 2009 yılında, "*Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü*" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır.

2003 yılından bu yana adı geçen fakültede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ayten'in, "*Psikoloji ve Din: Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri*, İz Yayıncılık, İstanbul-2006" isimli bir de kitabı yayınlanmıştır.

Ayten, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / (34662) İstanbul

İş telefon : 0 216 651 43 75 / D. N. 239

E-posta : acizan@hotmail.com¹⁵

• **Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi** [Samsun] – (s)

- Hüseyin Peker (Prof. Dr.)

1953 Trabzon / Sürmene doğumlu olan Peker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1970 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olan Peker, 1974 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisans derecesi almıştır. Lisansüstü çalışmaları kapsamında Peker, 1979 yılında adı geçen üniversitede, “*Din Değiştirmede Psiko-Sosyolojik Etkenler*” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Uzmanlık alanıyla ilgili çok sayıda seminer ve konferanslar veren Peker'in; “(a) *Çocuk ve Suç*, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul-1994; (b) *Din ve Ahlâk Eğitimi: Psikolojik ve Metodik Esaslar*, Aksi Seda Matbaası, Samsun-1998; (c) *Din Psikolojisi*, Çamlıca Yayınları, İstanbul-2003 ile (d) *İslâm'la İlgili Zihinleri Zorlayan Sorular*, Deniz Kültür Yayınları, Samsun-2005” isimli yayınlanan kitapları vardır.

Peker, Almanca ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurupelit Kampüsü / (55139) Samsun

İş telefon : 0 362 312 19 19 / D. N. 6139

E-posta : hpeker@omu.edu.tr

- Mustafa Köylü (Prof. Dr.)

1962 Amasya / Gümüşhacıköy doğumlu olan Köylü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. 1980 yılında Amasya İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Köylü, 1985 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji lisans derecesini almıştır. 1986

¹⁵ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi [<http://ilahiyat.marmara.edu.tr/>], (Temmuz-2010); [Yazarı Yok], *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2008-2009 Rehberi*, (Tanıtım El Kitabı), Seçil Ofset, İstanbul-2009

yılında aynı fakülteye Din Eğitimi A.B.D.'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Köylü, 1989 yılında “*Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri*” konulu teziyle din eğitimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1993 yılında doktora eğitimi için A.B.D.'ne giden Köylü, University of Dayton ile United Theological Seminary'da, “*Theological Foundations of Peace Education in Islam: Towards an Educational Theory and Practice*” adlı teziyle 1997 yılında doktorasını bitirmiştir. Daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi alanında 1998 yılında yardımcı doçent olan Köylü, 2000 yılında ise bu alanda doçent unvanını almıştır. Ayrıca 2002 yılında adı geçen üniversitede, “*Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim*” isimli teziyle din psikolojisi alanında ikinci doktorasını da tamamlamıştır. Doçentlik unvanına kadar akademik çalışmalarını din eğitimi alanında yoğunlaştıran Köylü, doçentlik çalışmaları sonrası din psikolojisine yönelerek 2006 yılında din psikolojisi alanında profesör unvanını almıştır.

Batı tecrübesine sahip bir din pedagoğu olan Köylü'nün özel ilgi alanları ise; “(a) barış eğitimi, (b) yetişkin din eğitimi, (c) dinlerarası diyalog, (d) dini iletişim ve (e) çağdaş din eğitimi teorileri” gibi konulardır.

Köylü, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurupelit Kampüsü / (55139) Samsun

İş telefon : 0 362 312 19 19

E-posta : mkoylu@omu.edu.tr

- Ali Rıza Aydın (Doç. Dr.)

1962 Samsun doğumlu olan Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda öğretim üyesidir. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamlayan Aydın, 1988 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisansüstü çalışmaları kapsamında 1991 yılında adı geçen üniversitede, “*Kur'an Kursu Öğreticilerinin Meslekî Problemleri*” isimli teziyle yüksek lisansını bitiren Aydın, 1995 yılında ise, “*Dini İnkârın Psiko-Sosyal Nedenleri*” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Ardından 2004 yılında “*Psikanalizin Dinsel Serüveni*” isimli çalışmasıyla doçent unvanını alan Aydın, halen alanla ilgili doçentlik sonrası bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Bir din psikoloğu olarak Aydın, lisans düzeyinde; “(a) din psikolojisi, (b) çocuk ve ergen psikolojisi, (c) güzel konuşma, (d) sosyal psikoloji ve iletişim, (e) psikolojiye giriş ile (f) halkla ilişkiler” isimli derslerin yanı sıra; lisansüstü düzeyinde ise; “(a) temel psikolojik kavramlar, (b) din ve psikoloji ilişkisi, (c) parapsikoloji, (d) anormal dinî belirtiler, (e) dua ve tövbe psikolojisi, (f) psikanalistler ve din, (g) kişilik kuramları, (h) tasavvuf psikolojisi ile (i) iman-ibadet ve davranış ilişkisi” adlı dersleri vermektedir.

Aydın, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurupelit Kampüsü / (55139) Samsun

İş telefon : 0 362 312 19 19 / D. N. 6144

E-posta : araydin@omu.edu.tr

- Elif Kara (Dr.)

1976 Giresun doğumlu olan Kara, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D.'nda araştırma görevlisidir. 1993 yılında Giresun İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Kara, 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden teoloji alanında lisans derecesi almıştır. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, “*Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Bu Konuyla İlgili Dini Tutumları*” isimli teziyle yüksek lisansını bitiren Kara, yine aynı üniversitede 2009 yılında, “*Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının Genellenme Derecesi İle Kader İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır.

Ayrıca din psikoloğu Hüseyin Peker'in, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı olarak yürüttüğü “*Pastoral Psikoloji Çerçevesinde Ülkemizde Dini Danışmanlık*” isimli ulusal bir projede araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kara, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurupelit Kampüsü / (55139) Samsun

İş telefon: 0 362 312 19 19

E-posta : elifkara1977@gmail.com¹⁶

¹⁶ [Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://www2.omu.edu.tr/Akademik_birimler/ilahiyat/)
[http://www2.omu.edu.tr/Akademik_birimler/ilahiyat/], (Temmuz-2010)

• **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi**

[Samsun] – (Ş)

- Bozkurt Koç (Doç. Dr.)

1970 Samsun doğumlu olan Koç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir. 1988 yılında Bafra İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olan Koç, 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden lisans derecesi almıştır. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi'nde "Eğitimcilerde Dini Hayat" isimli teziyle yüksek lisansını bitiren Koç, 2003 yılında ise yine aynı üniversitede "Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında yardımcı doçent olan Koç, 2010 yılında ise, "Okullarda Şiddet: Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi" isimli çalışmasıyla da doçent unvanına sahip olmuştur.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B.D. öğretim üyesi iken, 2010 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne, öğretim üyesi olarak geçen Koç, daha önce çalıştığı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, lisans düzeyinde; "(a) psikolojiye giriş, (b) psikanaliz ve din, (c) dini gelişim psikolojisi, (d) çocuk ve ergen psikolojisi ile (e) din psikolojisi" isimli derslerin yanı sıra lisansüstü düzeyinde ise; "(a) genel psikoloji, (b) benlik gelişimi ve din, (c) din psikolojisine giriş, (d) ibadet psikolojisi ile (e) kişilik ve din" adlı dersleri vermiştir.

Koç, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İletişim bilgileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü (55139) Kurupelit / Samsun

İş telefon : 0 362 3121919 / 5174

E-posta : bozkurtkoc1970@hotmail.com¹⁷

Bibliyografya

• [Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://www.dicle.edu.tr/fakulte/ilahiyat/)

[<http://www.dicle.edu.tr/fakulte/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)

¹⁷ [Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi](http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/fen-edebiyat/bolumler/psikoloji/)

[<http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/fen-edebiyat/bolumler/psikoloji/>], (Temmuz-2010)

- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)
- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.ogu.edu.tr/akademik/adetay.aspx?AID=1>], (Temmuz-2010)
- Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.firat.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resmi Web Sitesi
[http://egitim.harran.edu.tr/din_ahlak/index.htm], (Temmuz-2010)
- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.ilaf.hitit.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.igdir.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://web.inonu.edu.tr/~ilahiyat/>], (Temmuz-2010)
- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.ksu.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- Koç, Mustafa; "Türk Din Psikologları (1949-2010) Üzerine Biyografik Bir Araştırma-I", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum-2010, S. 33, s. 185-208
- Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://ilahiyat.marmara.edu.tr/>], (Temmuz-2010)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi [<http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/ilahiyat/>], (Temmuz-2010)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Resmi Web Sitesi
[<http://www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/fen-edebiyat/>], (Temmuz-2010)
- [Yazarı Yok]; "Bilimsel Biyografî" md., [http://www.weblopedi.com/ders_notlari/bilimsel_biyografi], (Temmuz-2010)
- [Yazarı Yok]; "Biyografi" md., Wikipedia: The Free Encyclopedia, [<http://tr.wikipedia.org/wiki/>], (Temmuz-2010)
- [Yazarı Yok]; *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2008-2009 Rehberi*, (Tanıtım El Kitabı), Seçil Ofset, İstanbul-2009

[d e v a m e d e c e k]